

Kolejne stwierdzenie *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) (Coleoptera: Bostrichidae) w południowo-zachodniej Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15308454>

GRZEGORZ LEWEK¹

¹ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005

² Kościerzycze 162, 49-314 Piszczowice, Polska, e-mail: jarek.regner@wp.pl

³ ul. Legionów 7/32, 41-200 Sosnowiec, Polska, e-mail: ectophasia@wp.pl

⁴ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. New record of *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) (Coleoptera: Bostrichidae) in south-western Poland.

Lichenophanes varius (ILLIGER, 1801) is considered rare or endangered in most European countries and is protected at various levels. In Poland, *L. varius* is regarded as an extremely rare species. Until 1999, only two sites were listed, after 2000, this species was recorded from five localities. In this article the authors present new records of this rare species in south-western Poland.

KEY WORDS: *Lichenophanes varius*, new records, faunistic, critically endangered species, Red List.

WSTĘP

Chrzęszcze z rodziny kapturkowatych (Bostrichidae) występują w większości krain zoogeograficznych. Rodzina obejmuje 89 rodzajów, do których należy około 570 gatunków (LAWRENCE 2010). Do rodzaju *Lichenophanes* LESNE, 1899 (Bostrichidae: Bostrichinae) zaliczono 41 gatunków występujących w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach, głównie na obszarach wilgotnych (NARDI & BISCACCIANTI 2017).

Rodzaj *Lichenophanes* wyróżnia się wśród innych przedstawicieli podrodziny Bostrichinae kształtem pierwszego segmentu odwłoka, który jest wyraźnie rozszerzony. Rodzaj ten posiada również na buławce czułków małe, okrągłe wgłębienia, otoczone wyraźnym brzegiem i pokryte gęstymi włoskami (NARDI & BISCACCIANTI 2017). Gatunki z rodzaju *Lichenophanes* są saproksylofagami – w stadium larwalnym żywią się drewnem rozłożonym częściowo przez inne organizmy. Nazwa rodzaju nawiązuje do ich wyglądu przypominającego porosty (Ryc. 1).

W regionie palearktycznym występują tylko trzy gatunki z rodzaju *Lichenophanes*. Dwa z nich – *Lichenophanes numida* (LESNE, 1899) i *L. varius* (ILLIGER, 1801) żyją w Europie (NARDI & BISCACCIANTI 2017).

Lichenophanes varius ma zasięg turańsko-europejski i śródziemnomorski (NARDI & BISCACCIANTI 2017, BURY *et al.* 2022). W Europie gatunek ten występuje głównie w jej południowej części, skąd sporadycznie dociera do Europy Środkowej. Dotychczas odnotowano jego obecność w następujących krajach: Albania, Armenia, Austria,

Ryc. 1. *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) na korze pokrytej porostami (fot. J. Regner).

Fig. 1. *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) on lichen-covered bark (photo J. Regner).

Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja (wraz z Korsyką), Grecja, Gruzja, Hiszpania, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, (część południowa i środkowa), Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy (wraz z Sycylią i Sardynią). Poza Europą *L. varius* został wykazany również z Afryki Północnej (Algieria, Egipt, Libia, Maroko, Tunezja) oraz Azji (Cypr, Iran, Syria, Turcja, Turkmenistan) (BURAKOWSKI *et al.* 1986, BURY *et al.* 2022).

W większości europejskich krajów *L. varius* jest uznawany za gatunek rzadki lub zagrożony, w związku z czym jest objęty ochroną. Został także wpisany na *Europejską Czerwoną Listę chrząszczy saproksylicznych* IUCN z kategorią NT (bliski zagrożenia) (BURY *et al.* 2022).

W Polsce *L. varius* jest jedynym przedstawicielem rodzaju. Uznawany jest za gatunek skrajnie rzadko spotykany. Do 1999 roku stwierdzony jedynie na dwóch stanowiskach: Kamień Śląski na Opolszczyźnie [UTM: BB90] (CAPECKI 1969) oraz rezerwat „Las Murckowski” na Górnym Śląsku [UTM: CA66] (SZAFRANIEC & SZOŁTYS 1997, KARPIŃSKI & SZCZEPAŃSKI 2014). Po 2000 roku gatunek ten został wykazany kolejno z Sierakowskiego Parku Krajobrazowego [UTM: WU73] (PRZEWOŻNY 2011), rezerwatu „Bielinek” nad Odrą [UTM: VU46] (MAZUR 2013), kompleksu Lasów Ryczyńskich „Grądy w Dolinie Odry” [UTM: XS64] (SMOLIS *et al.* 2016), Lasku Marcelińskiego w Poznaniu [UTM: XU20] oraz Gryfina [UTM: VV60] (BURY *et al.* 2022) (Ryc. 2).

Ze względu na bardzo skąpe dane o rozmieszczeniu *L. varius* umieszczony został na *Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce* z kategorią CR (krytycznie zagrożony wyginięciem) (PAWŁOWSKI 1992).

Ryc. 2. *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) występowanie w Polsce (białe punkty – dane historyczne do 1999 r., czarne – dane po 2000 r., czerwone – nowe dane; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 2. *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) distribution in Poland (white points – historical records until 1999, black – records after 2000, red – new records; map generated by the non-commercial Mapa UTM program, GIERLASIŃSKI 2024).

Lichenophanes varius charakteryzuje wąskie ciało, długości od 5 do 7 mm. Przedplecze wypukłe, z drobnymi ząbkami na przednim brzegu, ułatwiającymi drążenie w drewnie (Ryc. 3). Pokrywy punktowane i delikatnie żeberkowane, co nadaje charakterystyczny dla rodzaju wygląd (NARDI & BISCACCIANTI 2017).

Opisywany gatunek prowadzi skryty tryb życia, przebywając w szczelinach drzew, pod odstającą korą lub w chodnikach wyjściowych innych chrząszczy. Spotykany jest w starodrzewach lub w dobrze zachowanych lasach liściastych, gdzie jego larwy rozwijają się w martwym drewnie. Samice składają jaja w szczelinach martwych drzew liściastych, takich rodzajów jak olsza (*Alnus* sp.), grab (*Carpinus* sp.), kasztanowiec (*Castanea* sp.), buk (*Fagus* sp.), topola (*Populus* sp.), dąb (*Quercus* sp.) i lipa (*Tilia*

Ryc. 3. Postać dorosła *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801), Kościerzycy (fot. G. Lewek).

Fig. 3. Adult of *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801), Kościerzycy (photo G. Lewek).

sp.). Wydaje się, że larwy żerują wyłącznie w drewnie zaatakowanym przez grzybnie niektórych grzybów z rodziny Graphostromataceae, rzędu próchnilcowców (Xylariales). W literaturze wymieniane są między innymi *Biscogniauxia mediterranea* na dębach (*Quercus* spp.) i *B. nummularia* na buku zwyczajnym (*Fagus sylvatica*) (MUSCARELLA *et al.* 2013). Larwy po przezimowaniu przepoczwarczają się na przełomie kwietnia i maja. Stadium poczwarki trwa około dwa tygodnie. Postacie dorosłe pojawiają się w maju i czerwcu (BURY *et al.* 2022).

WYNIKI

Autorzy poniżej przedstawiają nowe stanowiska *L. varius* z południowo-zachodniej Polski ze **Śląska Dolnego** (kraina za BURAKOWSKI *et al.* 1986):

– Brzeg [XS73], 50.849903 N, 17.466588 E, 1 ex., zwabiony do światła, 16 VI 2019, leg. J. Regner.

– Kościerzycy [XS73], 50.875636 N, 17.525436 E, 18 exx., wyhodowanych z gałęzi dębu *Quercus* sp. wiszącej na drzewie przez kilka lat, 29 XII 2024, leg. J. Regner.

– Żelazna [XS71], 50.697844 N, 17.467382 E, osiem żywych osobników wychodowanych z gałęzi dębu *Quercus* sp., 1 ex. – 19 II 2024, 2 exx. – 25 II 2024, 3 exx. – 14 III 2024, 1 ex. – 24 III 2024, 1 ex. – 2 IV 2024, leg. J. Regner.

DYSKUSJA

W niniejszej pracy przedstawiono dwa kolejne współczesne stanowiska *L. varius* na obszarze południowo-zachodniej Polski. Dotychczas z tej części kraju znane było tylko jedno stanowisko z „Grądów w Dolinie Odry” w kompleksie Lasów Ryczyńskich (SMOLIS *et al.* 2016). Warto zauważyć, że w publikacji BUREGO *et al.* (2022) to stanowisko nie zostało uwzględnione.

Analizując znane stanowiska gatunku, można wnioskować, że występuje on głównie w zachodniej części Polski. Jednak ze względu na relatywnie niewielką ilość publikowanych danych można założyć, że występuje również w innych regionach kraju. W związku z tym wymagane są dalsze badania faunistyczne, które pozwolą lepiej poznać rzeczywisty zasięg występowania tego rzadkiego chrząszcza na terenie Polski.

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze – Coleoptera. Dermestoidea, Bostrichoidea, Cleroidea i Lymexyloidea. *Katalog fauny Polski* 23(11): 1–243.
- BURY J., MAZEPA J., GACON K., PAŁKA B. 2022. Nowe stwierdzenia *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) (Coleoptera: Bostrichidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej oraz Pojezierzu Pomorskim. *Acta entomologica silesiana* 30(025): 1–5 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.7375931.
- CAPECKI Z. 1969. Owady uszkadzające drewno buka zwyczajnego (*Fagus sylvatica* L.) na obszarze jego naturalnego zasięgu w Polsce. *Prace IBL* 367: 3–166.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, (dostęp: 02.01.2025).
- KARPIŃSKI L., SZCZEPAŃSKI W. 2014. Dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane o występowaniu chrząszczy saproksylicznych w rezerwacie przyrody Las Murckowski. *Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej* 41: 273–278.
- LAWRENCE J. 2010. 6.3. Bostrichidae LATREILLE, 1802, In: KÜKENTHAL W., LESCHEN R., BEUTEL R., LAWRENCE J. (Eds.), Volume 2. Morphology and Systematics (Elateroidea, Bostrichiformia, Cucujiformia partim), pp. 209–217.
- LESNE P. 1899. Revision des Coléoptères de la famille des Bostrychides. 3e Mémoire Bostrychinae. *Annales de la Société entomologique de France* 67: 438–621.
- MAZUR M. 2013. Pierwsze stwierdzenie *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) (Coleoptera: Bostrichidae) na Pojezierzu Pomorskim. *Wiadomości entomologiczne* 32(4): 301–302.
- MUSCARELLA C., SPARACIO I., LIBERTO A., NARDI G. 2013. The genus *Lichenophanes* LESNE, 1899 in Italy (Coleoptera Bostrichidae) and short considerations on the saproxylophagous beetle-fauna of Nebrodi Mountains (Sicily). *Biodiversity Journal* 4(4): 451–466.
- NARDI G., BISCACCANTI A.B. 2017. New Italian records of *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) (Coleoptera, Bostrichidae), In: CAMPANARO A., HARDERSEN S., SABBATINI PEVERIERI G., CARPANETO G.M. (Eds.), Monitoring of saproxylic beetles and other insects protected in the European Union. *Nature Conservation* 19: 219–229.
- PAWŁOWSKI J. 1992. Chrząszcze (Coleoptera), pp. 1–119, In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. IOP PAN, Kraków.
- PRZEWOŹNY M. 2011. Rare and interesting beetles (Coleoptera) caught in the Sierakowski Landscape Park. *Badania Fizjograficzne R. II–Seria C–Zoologia* (C52): 33–45.
- SMOLIS A., SZCZEPAŃSKI W., KADEJ M., SZCZEPAŃSKI W., MALKIEWICZ A., ZAJĄC K., KARPIŃSKI L., TARNAWSKI D. 2016. Przyczynek do poznania rozszedlenia wybranych gatunków saproksylicznych chrząszczy (Insecta, Coleoptera) na Dolnym Śląsku. *Przyroda Sudetów* 19: 87–114.
- SZAFRAŃC S., SZOŁTYŚ H. 1997. Materiały do poznania występowania chrząszczy [Coleoptera] kambio- i ksylobiontycznych w rezerwach przyrody województwa katowickiego. *Natura Silesiae Superioris. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* 19: 43–55.

Accepted: 15 April 2025; published: 30 April 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>